

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixojaga o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TO'LOV INFRATUZILMASINI SHAKILLANISHI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI: TARIXIY, ILMIY HAMDA BOZOR TAHLILI	32
A.A. Akbarov, X.R. Aliyev	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	42
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
TURIZM KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY AKTIVLARINING ROLI.....	47
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK SOLIQLAR VA TO'LOVLAR TIZIMI TAHLILI	53
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich, Abdolnizozov Murodbek Madiyarovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR VA TIZIMGA KIRITILAYOTGAN O'ZGARISHLAR.....	59
Kasimova Gulyar Axmatovna, Aripova Kamola Botir qizi	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHNI KOMPLEKS BAHOLASH VA PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK VA SUN'IY INTELLEKT USULLARINING INTEGRATSIYASI	64
Namazov Gafur Shokulovich	
BALIQCILIK SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHDA DUNYO MAMLAKATLARINING O'RNI	69
Beglayev Uchqun Xurramovich	
KAMBAG'ALLIK FENOMENINING IJTIMOYIY-IQTISODIY VA NAZARIY-KONTSEPTUAL ASOSLARI	75
Musulmonova Shahlo Nasriddinova	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HISOB VA BIZNES JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	81
Artikova R.A.	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DIVIDEND TO'LASH QOBILİYATI KOEFFITSIYENTINING MAQBUL ORALIG'INI ANIQLASH VA UNING INVESTITSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	88
Ibragimov G'anjon G'ayratovich	
STRATEGIES TO RAISE AWARENESS OF NATURAL POLLUTION AMIDST RISING POPULATION DENSITY AND GDP PER CAPITA IN UZBEKISTAN	93
Axliddin Aroplitdinovich Valiyev, Askarov Farhod Rakhmatovich	
РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ESG-ОРИЕНТИРОВАННОМ РАЗВИТИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.....	99
Айматова Фарида Хуразовна	
KORXONALARDA INVESTITSION FAOLIYATINI RIVOJLANISHINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	107
Shukurillaev Jahongir Botir o'g'li	
DEHQON XO'JALIKLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA KREDITLAR MIQDORINI DIFFERENSIYALLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	113
Xakimov Zafar Ibragimovich	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	118
Tadjimirzayev Anvar Abduvoxidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA HUDUDIY MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	124
Muhammadieva Nodira	
SUN'IY INTELLEKT DAVRIDA HUDUDIY RIVOJLANISHNI STATISTIK HISOBLASH METODOLOGIYASINI QAYTA BAHOLASH MEZONLARI (SCOPUS VA WEB OF SCIENCE DA INDEKSLANGAN ILMIY NASHRLAR TAHLILI ASOSIDA).....	131
Santjar Abdumurodovich Sattorov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY-IQTISODIY OMILLARI VA ISTIQBOLLARI	139
Allamuratova Perida Maxsetbaevna	

XORAZM VILOYATIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI VA AHAMIYATI	144
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna, Yarmetova Nargiza Shiximbayevna	
MAHALLIY VA XALQARO TURIZM BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI, TAMOIYILLARI VA MEXANIZMLARI	152
Alikulov Samar Abdurashidovich	
TRANSPORT XIZMATLARINING SOHALAR BO'YICHA TAQSIMOTI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TASNIFI	159
Karimova Shaxnoza Uktamovna	
RAQAMLI TO'LOVLAR VA O'ZBEKISTONDA KORPORATIV BOSHQARUV SHAFFOFLIGI	165
Ruziyeva Barno Yadgarovna	
TIJORAT BANKLARIDA CHAKANA TO'LOV XIZMATLARINI RAQAMLI MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH	168
Maxmudov Boburbek Axmedjan o'g'li	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ	172
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
MAJBURIY IJRO HARAkatLARINI RAQAMLASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	177
Matmuratova Nasiba Azatovna	
OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI CHEKLOVCHI OMILLAR TAHLILI	181
Pulatov Abdulla	
INVESTITSION LOYIHALARNING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA ULARNI MOLIYALASHTIRISH ISTIQBOLLARI	185
Nazarov Aziz Avazovich	
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ	190
Тажибаева Кызларгул Ажиниязовна	
IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING MAQSADLI PROGNOZ PARAMETRLARI	197
Omonova Nafisa Qahramon qizi	
MANAGEMENT STRATEGIES IN WOMEN'S BUSINESS: GENDER-SPECIFIC APPROACHES, INNOVATIVE MODELS, AND DIGITAL TRANSFORMATION	200
Ahrorova Asila	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARI INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	207
Hakimova Oydina Abdulhamidovna, Yuldasheva Nilufar Abduvaxidovna	
INSON TARAQQIYOTI INDEKSI VA UNI ANIQLAB BERUVCHI KO'RSATKICHLARNING KORRELYATSION-REGRESSION TAHLILI	212
Tursunov Rasul Tairovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ	218
Эргашева Феруза Насруллаевна	

ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Эргашева Феруза Насруллаевна

ассистент-преподаватель кафедры бухгалтерского учета Самаркандский институт экономики и услуг

Аннотация. В статье проанализированы теоретические и прикладные аспекты трансформации бухгалтерского учета в Узбекистан в условиях перехода на Международные стандарты финансовой отчетности. Понятие трансформации раскрыто как системное изменение целей, функций и методологии учета, ориентированное на повышение полезности финансовой информации для пользователей. Систематизированы основные этапы перехода на МСФО, а также рассмотрена нормативная основа реформы, включая постановление Президента Республики Узбекистан ПҚ-4611. Проведено сопоставление двух практических моделей внедрения: трансформации отчетности и параллельного учета, обозначены условия их применения. Обоснована ключевая роль учетной политики, профессионального суждения и раскрытия информации в обеспечении качества отчетности по МСФО. Выявлены основные проблемы трансформации: доминирование налогового подхода, кадровый дефицит, недостаточная автоматизация и ограниченная интеграция МСФО в управленческий контур. Предложены направления повышения эффективности перехода, охватывающие методологию, данные, ИТ-инфраструктуру и подготовку специалистов. Сделан вывод о том, что результативность реформы определяется глубиной трансформации учетной системы, а не формальным выпуском отчетности по МСФО.

Ключевые слова: МСФО, бухгалтерский учет, трансформация, учетная политика, профессиональное суждение, финансовая отчетность, Узбекистан.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonda Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga o'tish sharoitida buxgalteriya hisobini transformatsiya qilishning nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilingan. Transformatsiya tushunchasi hisobning maqsadlari, funksiyalari va metodologiyasini foydalanuvchilar uchun moliyaviy axborotning foydaliligini oshirishga qaratilgan tizimli o'zgarish sifatida yoritilgan. IFRSga o'tishning asosiy bosqichlari tizimlashtirilgan hamda islohotning normativ-huquqiy asoslari, jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4611-son qarori ko'rib chiqilgan. Joriy etishning ikki amaliy modeli — hisobotni transformatsiya qilish va parallel hisob yuritish usullari taqqoslangan, ularni qo'llash shartlari yoritilgan. IFRS bo'yicha hisobot sifatini ta'minlashda hisob siyosati, professional mulohaza va axborotni oshkor etishning muhim roli asoslab berilgan. Transformatsiya jarayonidagi asosiy muammolar — soliq yondashuvining ustunligi, malakali kadrlar yetishmasligi, avtomatlashtirish darajasining pastligi va IFRSning boshqaruv hisobi tizimiga yetarlicha integratsiyalashmaganligi aniqlangan. O'tish jarayonining samaradorligini oshirish bo'yicha metodologiya, ma'lumotlar sifati, IT-infratuzilma va mutaxassislarni tayyorlashga oid amaliy yo'nalishlar taklif etilgan. Xulosa qilinishicha, IFRSga o'tish samaradorligi hisobotni rasmiy tayyorlash bilan emas, balki hisob tizimini chuqur transformatsiya qilish darajasi bilan belgilanadi.

Kalit so'zlar: IFRS, buxgalteriya hisobi, transformatsiya, hisob siyosati, professional mulohaza, moliyaviy hisobot, O'zbekiston.

Abstract. The paper examines the theoretical and practical aspects of accounting transformation in Uzbekistan during the transition to International Financial Reporting Standards. Transformation is interpreted as a systemic change in accounting objectives, functions, and methodology aimed at improving the usefulness of financial information for users. The main stages of IFRS adoption are structured, and the regulatory framework is discussed, including Presidential Decree PQ-4611. Two implementation models are compared: financial statement transformation and parallel accounting, with a focus on the conditions for their application. The study highlights the critical role of accounting policies, professional judgment, and disclosure requirements in ensuring the quality of IFRS reporting. Key barriers are identified, including the dominance of tax-oriented practices, a shortage of qualified personnel, limited automation, and weak integration of IFRS into management accounting. Practical directions for improving implementation are proposed, covering methodology, data quality, IT infrastructure, and specialist training. The paper concludes that the success of IFRS adoption depends on the depth of accounting system transformation rather than on formal compliance.

Key words: IFRS, accounting, transformation, accounting policy, professional judgment, financial reporting, Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобализации и углубления международных экономических связей возрастает роль финансовой информации как ключевого ресурса для принятия управленческих и инвестиционных решений. Современная экономика характеризуется высокой мобильностью капитала, расширением трансграничного сотрудничества и усилением конкуренции за инвестиционные ресурсы. В этой связи особое значение приобретают сопоставимость, прозрачность и достоверность финансовой отчетности, обеспечивающие доверие со стороны инвесторов, кредиторов и других заинтересованных пользователей.

Для Республики Узбекистан переход на Международные стандарты финансовой отчетности является не только бухгалтерской реформой, но и составной частью более широкой стратегии экономической трансформации и интеграции в мировое экономическое пространство. Внедрение МСФО направлено на формирование единого «финансового языка», позволяющего представлять финансовое положение и результаты деятельности хозяйствующих субъектов в формате, понятном международному профессиональному сообществу. Вместе с тем данный процесс затрагивает не только форму представления отчетности, но и фундаментальные основы национальной системы бухгалтерского учета.

В научном и практическом аспектах переход на МСФО обуславливает необходимость трансформации бухгалтерского учета как целостной системы. Под трансформацией бухгалтерского учета следует понимать комплексные изменения методологических, организационных и функциональных аспектов учетной системы, направленные на переориентацию учета с преимущественно фискальных задач на удовлетворение информационных потребностей пользователей финансовой отчетности. В отличие от традиционного подхода, основанного на жесткой регламентации и формальном соблюдении инструкций, МСФО предполагают применение принципов, использование профессионального суждения и приоритет экономического содержания хозяйственных операций над их юридической формой.

Трансформация бухгалтерского учета в условиях применения МСФО сопровождается изменением его роли и функций в системе управления. Бухгалтерский учет перестает рассматриваться исключительно как инструмент фиксации хозяйственных операций и налогового контроля, приобретая значение информационной базы для анализа, прогнозирования и стратегического управления. В этом контексте возрастает значение таких категорий, как учетная политика, профессиональное суждение, оценочные обязательства, справедливая стоимость и раскрытие информации, которые формируют качественно новый уровень финансовой отчетности.

Актуальность исследования трансформации бухгалтерского учета в Узбекистан также обусловлена тем, что формальное внедрение международных стандартов без соответствующих институциональных и методологических изменений не обеспечивает ожидаемого эффекта. Применение МСФО требует адаптации учетной политики организаций, пересмотра бизнес-процессов, модернизации информационных систем и повышения квалификации бухгалтерских кадров. В противном случае международные стандарты будут использоваться преимущественно как инструмент подготовки отчетности для внешних пользователей, не оказывая в полной мере влияния на качество управленческих решений и экономическую эффективность деятельности.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В условиях перехода национальных экономик к рыночным механизмам и усиления процессов глобализации бухгалтерский учет приобретает качественно новое значение. По мнению Б. К. Хамдамова, Ф. Ш. Очилова и Ш. Алиева [1], современный бухгалтерский учет выходит за рамки внутреннего регламентированного процесса и становится важнейшим элементом интеграции национальной экономики в мировое экономическое пространство, обеспечивая сопоставимость и прозрачность финансовой информации для международных пользователей.

Проблема трансформации бухгалтерского учета в научных исследованиях рассматривается как системное изменение его концептуальных основ. Так, Ф. К. Камалова подчеркивает, что трансформация учета представляет собой не простую замену национальных стандартов международными, а глубокое преобразование методологии формирования финансовой информации, ориентированной на потребности инвесторов, кредиторов и иных заинтересованных сторон. В этом контексте бухгалтерский учет начинает выполнять функцию формирования информационной среды экономического развития.

С точки зрения методологии перехода на Международные стандарты финансовой отчетности, А. Б. Джуманова и И. И. Салимов [3] рассматривают трансформацию бухгалтерского учета как поэтапный процесс, включающий изменение нормативной базы, учетной политики, организационной структуры

учета и профессиональных компетенций бухгалтеров. Авторы подчеркивают, что без последовательного прохождения данных этапов применение международных стандартов носит формальный характер и не приводит к повышению качества финансовой отчетности.

Особое внимание в научных работах уделяется изменению принципов бухгалтерского учета в условиях применения МСФО. Ж. Е. Курбанбаев и Н. К. Ризаев [2] отмечают, что ключевым отличием международных стандартов является приоритет принципов над правилами, что предполагает активное использование профессионального суждения при признании, оценке и раскрытии информации. В результате учетная политика организации приобретает стратегическое значение, поскольку именно через нее реализуются основные положения МСФО с учетом специфики деятельности хозяйствующего субъекта.

Ряд исследователей указывает на функциональную трансформацию бухгалтерского учета. В частности, С. Н. Ташназаров [4] рассматривает внедрение МСФО как фактор расширения аналитической и управленческой функций учета, при котором бухгалтерская информация используется не только для составления отчетности, но и для оценки эффективности деятельности, управления рисками и обоснования инвестиционных решений. В данном аспекте бухгалтерский учет перестает быть исключительно инструментом контроля и приобретает значение элемента системы стратегического управления.

В работах Ш. У. Рахматова [5] акцентируется внимание на проблеме соотношения бухгалтерского и налогового учета в условиях перехода на МСФО. Автор подчеркивает, что сохранение доминирующей роли налогового учета ограничивает полноценную трансформацию бухгалтерской системы, поскольку международные стандарты ориентированы на экономическую сущность операций, тогда как налоговый учет преследует преимущественно фискальные цели. Это обстоятельство усиливает необходимость институциональных изменений и гармонизации учетного регулирования.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и специальные методы познания социально-экономических процессов, применяемые для анализа трансформации бухгалтерского учета в условиях перехода на Международные стандарты финансовой отчетности. В рамках работы использовался системный подход, позволяющий рассматривать бухгалтерский учет как целостную информационную систему, функционирующую во взаимосвязи с институциональной средой, нормативно-правовым регулированием и практикой хозяйствующих субъектов.

Основным методом исследования является анализ научных источников, посвященных вопросам внедрения и применения МСФО, трансформации бухгалтерского учета, формированию учетной политики и развитию информационной функции финансовой отчетности. В ходе исследования применялись методы теоретического анализа и обобщения, что позволило выявить ключевые подходы к пониманию сущности трансформации бухгалтерского учета, определить основные направления и этапы перехода на МСФО, а также систематизировать существующие научные позиции по данной проблематике.

Для сопоставления национальной системы бухгалтерского учета с требованиями международных стандартов использовался сравнительный анализ, направленный на выявление различий в целях, принципах и методах учета. Логический метод применялся при формировании выводов о взаимосвязи между внедрением МСФО и изменением роли бухгалтерского учета в системе управления и принятия экономических решений.

Информационную базу исследования составляют научные публикации отечественных авторов, материалы профильных экономических журналов, а также нормативно-правовые акты Республики Узбекистан, регламентирующие переход на международные стандарты финансовой отчетности. Особое внимание уделялось анализу положений нормативных документов, определяющих институциональные условия и направления трансформации бухгалтерского учета.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Переход на Международные стандарты финансовой отчетности в Узбекистан целесообразно рассматривать как многоэтапный процесс, затрагивающий не только составление отчетности, но и методологию учета, учетную политику, ИТ-инфраструктуру, кадровую систему и институциональную среду. Такой подход согласуется с позицией А. Б. Джумановой и И. И. Салимова о необходимости поэтапного внедрения, а также с выводами С. Н. Ташназарова о факторах ускорения перехода. Нормативной основой институционального разворота в сторону МСФО выступает, в частности, постановление Президента Республики Узбекистан ПҚ-4611 от 24.02.2020 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности».

Ниже представлена обобщенная модель этапов перехода, синтезированная на основе научных источников и применимая к условиям Узбекистана (Таблица 1).

Таблица 1. Основные этапы трансформации бухгалтерского учета и перехода на МСФО в Республике Узбекистан

Этап	Содержание этапа (что делается)	Основной результат/ выход	Ключевые участники	Риски/типичные проблемы
1. Институционально-нормативный	Формирование требований к переходу: определение круга организаций, общих правил и организационных мер; согласование учетного и регуляторного поля	Нормативная «рамка» перехода; запуск обязательности/ стимулов	Регуляторы, профильные ведомства, аудит-сообщество	Формальность внедрения без изменения практик; несостыковки с налоговым контуром
2. Диагностика разрывов (Gap analysis)	Сопоставление НСБУ/ практик организации с МСФО: учетные объекты, оценки, раскрытия, отчетные формы	Карта разрывов + план действий по внедрению	Финслужба, бухгалтерия, аудиторы/ консультанты	Недооценка объема работ; «перенос форм» без изменения содержания
3. Методологический (учетная политика по МСФО)	Разработка/ пересмотр учетной политики: выбор моделей оценки, правила признания и раскрытия; настройка профессиональных суждений и оценок	Утвержденная учетная политика по МСФО + методики расчётов	Главбух/ финдир, методологи, аудит	Шаблонные политики без учета бизнеса; слабая проработка оценок
4. Выбор модели внедрения: трансформация или параллельный учет	Определение подхода: трансформация отчетности (корректировки) vs параллельный учет (операции сразу по МСФО)	Утвержденная модель перехода + регламент процедур	Финслужба, ИТ, консультанты	Дороговизна/сложность параллельного учета; риск ошибок при трансформации
5. Организационно-технический (ИТ и процессы)	Настройка учетных систем, справочников, планов счетов/ аналитик; интеграция процессов (договоры, запасы, выручка, ОС, резервы) с требованиями МСФО	Рабочая учетная система, обеспечивающая сбор данных под МСФО	ИТ-служба, бухгалтерия, бизнес-подразделения	Недостаточная детализация данных; «ручной МСФО» в Excel как постоянная практика
6. Кадрово-компетентностный	Обучение и развитие компетенций: МСФО, профессиональные суждения, раскрытия, аналитика; развитие роли бухгалтера/ финансового аналитика	Подготовленные кадры + внутренние регламенты и контроль качества	HR, финдир, учебные центры, аудит	Дефицит специалистов; зависимость от внешних консультантов
7. Контроль качества и аудит (стабилизация)	Внутренний контроль, тестирование корректировок/учетных оценок, подготовка раскрытий; внешний аудит как элемент доверия	Стабильная практика подготовки отчетности по МСФО	Внутренний контроль, аудиторы	Риски искажений из-за оценок и раскрытий; непоследовательность учетной политики

Логика этапов показывает, что «переход на МСФО» в узбекских условиях — это не единичный акт подготовки отчётности, а трансформация всей учетной системы: от нормативной рамки и методологии (учетная политика) до ИТ-данных, компетенций и контроля качества. Такой подход позволяет избежать формализма, о котором предупреждают авторы, анализирующие практические барьеры перехода.

В практике перехода на МСФО в Узбекистане чаще всего используются два подхода: трансформация отчетности и параллельный учет. По Ш. У. Рахматову, выбор подхода определяется целями внедрения, ресурсами и готовностью учетной системы к изменениям; при этом учетная политика выступает ключевым методологическим «якорем» (Ж. Е. Курбанбаев, Н. К. Ризаев).

Таблица 2. Сравнительная характеристика моделей внедрения МСФО: трансформация отчетности и параллельный учет

Критерий	Трансформация отчетности (корректировки из НСБУ в МСФО)	Параллельный учет (учет операций сразу по МСФО)
Суть подхода	Отчетность по МСФО формируется через набор корректировок к данным учета по НСБУ	Операции отражаются по МСФО на постоянной основе (часто параллельно с НСБУ)
Скорость внедрения	Быстрее старт	Дольше запуск (нужна перестройка системы)
Стоимость	Обычно ниже на старте	Обычно выше (ИТ, процессы, обучение)
Требования к ИТ и данным	Можно делать частично «вручную», но растут риски	Нужна стабильная ИТ-архитектура и детальные данные
Риски качества	Риск ошибок в корректировках, неполнота раскрытий, зависимость от Excel	Риск сложной настройки и сопротивления изменениям, но выше стабильность результата
Эффект для управления	Часто ограничен внешней отчетностью	Лучше интегрируется в управленческий учет и анализ
Когда рационально	Если МСФО нужно прежде всего для внешних пользователей и быстро	Если МСФО должно стать «основой» финансового управления и аналитики

Трансформация отчетности чаще выступает стартовой моделью для ускоренного выхода на отчетность по Международные стандарты финансовой отчетности, тогда как параллельный учет обеспечивает более глубокую и устойчивую трансформацию учетной системы, но требует большей организационной и технологической готовности.

Несмотря на институциональные предпосылки перехода на МСФО, закрепленные нормативными решениями, в том числе постановлением Президента Республики Узбекистан ПҚ-4611 от 24.02.2020, практическая трансформация бухгалтерского учета в Узбекистан сталкивается с рядом устойчивых проблем. В работах Ш. У. Рахматова и С. Н. Ташназарова подчеркивается, что данные барьеры носят не частный, а системный характер, затрагивая методологию, кадровый потенциал и инфраструктуру. Обобщая положения рассмотренных источников, можно выделить следующие ключевые ограничения.

1. Формальный характер внедрения МСФО.

При отсутствии последовательной реализации этапов перехода МСФО могут применяться лишь как формат внешней отчетности, не изменяя сущности учетной системы. В результате повышается риск формального внедрения: отчетность составляется, однако качество информации и ее управленческая полезность остаются ограниченными.

2. Доминирование налогового подхода и разрыв между налоговым и финансовым учетом.

Национальная практика нередко сохраняет приоритет фискальных задач, тогда как МСФО ориентированы на экономическое содержание операций и потребности пользователей отчетности. Это приводит к параллельному существованию различных контуров учета, росту трудоемкости и рискам несогласованности учетных данных.

3. Недостаточная методологическая проработка учетной политики по МСФО.

Учетная политика в условиях МСФО является ключевым инструментом реализации принципов признания, оценки и раскрытия информации. Однако на практике встречаются случаи шаблонного копирования учетной политики без учета специфики бизнеса, что снижает сопоставимость и достоверность отчетности, а также увеличивает вероятность ошибок в оценках и раскрытиях.

4. Недостаточность кадровых компетенций и дефицит профессионального суждения.

Кадровый фактор является одним из наиболее значимых. МСФО требуют не механического применения инструкций, а квалифицированных оценок, допущений и раскрытий. При недостатке

компетенций возрастает зависимость от внешних консультантов и снижается устойчивость процесса подготовки отчетности.

5. Ограничения ИТ-инфраструктуры и качества исходных данных.

С. Н. Ташназаров указывает на важность организационно-технических факторов для ускорения перехода. В условиях недостаточной автоматизации компании вынуждены использовать ручные процедуры и трансформационные таблицы, что повышает операционные риски, усложняет контроль качества и делает процесс подготовки отчетности более затратным и менее устойчивым.

6. Низкая интеграция МСФО в систему управления и анализа.

Ф. К. Камалова [6] рассматривает трансформацию учета как условие формирования информационной среды устойчивого роста. Однако при использовании МСФО исключительно для внешней отчетности эффект для управленческих решений остается ограниченным: финансовая отчетность по МСФО не становится регулярной основой для планирования, анализа и оценки эффективности.

7. Институциональные и организационные барьеры.

Переход на МСФО связан с задачами интеграции в мировую экономику и повышения доверия со стороны инвесторов и других заинтересованных пользователей. Внутри организаций этому могут препятствовать инерционность процессов, недостаточная вовлеченность руководства и несформированная культура прозрачности и раскрытия информации, что снижает эффективность реформ даже при наличии нормативной поддержки.

Таким образом, ключевые проблемы трансформации бухгалтерского учета в Узбекистан концентрируются вокруг трех основных направлений: методологии (учетная политика и принципы МСФО), компетенций (кадры и профессиональное суждение) и инфраструктуры (данные, ИТ и процессы). Их преодоление является необходимым условием того, чтобы переход на МСФО обеспечивал не только формальное соответствие требованиям, но и реальное повышение качества финансовой информации и управленческой эффективности.

Полученные результаты подтверждают, что трансформация бухгалтерского учета в условиях перехода на Международные стандарты финансовой отчетности в Узбекистан имеет системный характер и не сводится к технической замене форм отчетности. В рассмотренных источниках прослеживается общий тезис: МСФО выступают не только инструментом стандартизации финансовой отчетности, но и фактором изменения концептуальных основ учета, его функций и роли в экономике.

На макроуровне Б. К. Хамдамов, Ф. Ш. Очилов и Ш. Алиев связывают внедрение МСФО с задачей интеграции Узбекистана в мировое экономическое сообщество, что предполагает повышение сопоставимости и доверия к финансовой информации. Данный подход согласуется с нормативной логикой постановления Президента Республики Узбекистан ПҚ-4611 от 24.02.2020, где переход на МСФО рассматривается как элемент институционального совершенствования финансовой отчетности. В то же время сами по себе нормативные требования не гарантируют достижения интеграционного эффекта, если реформа ограничивается лишь формальной подготовкой отчетности.

С методологической точки зрения А. Б. Джуманова и И. И. Салимов акцентируют необходимость этапности перехода, что подтверждается и предложенной в работе моделью этапов: нормативный, диагностический, методологический, организационно-технический, кадровый и контрольный контуры. Проведенный анализ показывает, что именно разрыв между отдельными этапами является одной из ключевых причин формального внедрения: организации стремятся быстро получить отчетность по МСФО, не завершив перестройку учетной политики, данных и процессов. Здесь проявляется противоречие между стремлением ускорить переход и необходимостью обеспечения его методологической глубины.

Отдельного внимания заслуживает роль учетной политики, которую Ж. Е. Курбанбаев и Н. К. Ризаев рассматривают как центральный механизм реализации МСФО на уровне организации. В условиях применения международных стандартов учетная политика фактически становится системой правил второго уровня, в рамках которой общие принципы стандартов переводятся в конкретные решения по признанию, оценке и раскрытию информации. Недостаточная проработка учетной политики приводит не только к несоответствиям в отчетности, но и к снижению ее информационной полезности, что противоречит целям перехода на МСФО.

Проблематика кадровых компетенций и профессионального суждения является общей для большинства исследователей. Ш. У. Рахматов подчеркивает, что МСФО не могут применяться механически, поскольку предполагают использование оценочных категорий, выбор моделей учета и раскрытие существенных допущений. В этом смысле трансформация учета включает изменение профессиональной культуры бухгалтеров и финансовых служб. Данный вывод дополняется концепцией Ф. К. Камаловой, которая рассматривает учет как элемент информационной среды устойчивого экономического роста. Если бухгалтерская система не способна формировать качественную

информацию, то экономические решения становятся менее обоснованными, а инвестиционный эффект от внедрения МСФО снижается.

В обсуждении также проявляется противоречие, характерное для переходных экономик: стремление сохранить доминирование налогового учета при одновременном внедрении МСФО. Ш. У. Рахматов рассматривает разрыв между налоговым и финансовым учетом как барьер, увеличивающий трудоемкость и риски искажений, особенно при использовании трансформационного подхода. Следовательно, выбор модели внедрения — трансформация отчетности или параллельный учет — следует рассматривать не только как управленческое решение организации, но и как отражение зрелости институциональной среды, уровня автоматизации и доступности профессиональных компетенций.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведенный анализ показал, что трансформация бухгалтерского учета в Узбекистан в условиях перехода на Международные стандарты финансовой отчетности представляет собой комплексный и многоуровневый процесс, выходящий за рамки простой замены национальных правил учета международными требованиями. МСФО в данном контексте выступают не только инструментом унификации финансовой отчетности, но и фактором изменения концептуальных основ учета, его функций и места в системе управления.

Установлено, что результативность перехода на МСФО определяется не столько фактом нормативного закрепления требований, в том числе в рамках постановления Президента Республики Узбекистан ПҚ-4611 от 24.02.2020, сколько качеством практической реализации ключевых этапов: диагностики разрывов, формирования учетной политики по МСФО, выбора модели внедрения (трансформация отчетности либо параллельный учет), модернизации учетных процессов и информационных систем, а также развития профессиональных компетенций финансовых служб. Несоблюдение этапности и ориентация на быстрый выпуск отчетности по МСФО приводят к формальному внедрению и ограничивают эффект от реформы.

Выявлено, что наиболее существенные проблемы трансформации бухгалтерского учета концентрируются вокруг трёх взаимосвязанных блоков: методология, инфраструктура и компетенции. Методологические риски проявляются в недостаточной проработке учетной политики и оценочных процедур; инфраструктурные — в ограниченности ИТ-решений и качестве исходных данных; кадровые — в дефиците специалистов и недостаточном развитии практики профессионального суждения. Сохранение доминирующей роли налогового учета усиливает данные ограничения и усложняет внедрение МСФО как полноценной методологии учета, а не только как внешнего формата отчетности.

В целях повышения эффективности трансформации бухгалтерского учета целесообразно:

- совершенствовать методологическую базу применения МСФО, включая разработку отраслевых рекомендаций по формированию учетной политики;
- расширять программы подготовки и повышения квалификации бухгалтеров, аудиторов и финансовых менеджеров;
- модернизировать учетные информационные системы и повышать уровень автоматизации процессов;
- обеспечивать более тесную интеграцию МСФО с системой управленческого учета и финансового анализа;
- развивать институциональную среду, направленную на гармонизацию налогового и финансового учета;
- усиливать роль внутреннего контроля и аудита для повышения достоверности финансовой информации.

Таким образом, переход на МСФО в Узбекистан следует рассматривать как трансформацию всей учетной системы, ориентированную на повышение прозрачности, сопоставимости и полезности финансовой информации для внутренних и внешних пользователей. Перспективным направлением дальнейшего развития является углубление интеграции МСФО в процессы финансового управления, совершенствование институциональной среды и повышение профессионального уровня бухгалтерских кадров, что в совокупности позволит реализовать цели реформы и усилить роль бухгалтерского учета как основы принятия экономических решений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори. 2020 йил 24 февралдаги ПҚ-4611-сон “Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартларига ўтиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”. Lex.uz

2. Хамдамов Б. К., Очилов Ф. Ш., Алиев Ш. Интеграция Узбекистана в мировое экономическое сообщество в рамках стандартизации бухгалтерского учета на основе МСФО // Экономика и социум. – 2021. – № 4(83). – Ч. 2. – С. 591–600.
3. Курбанбаев Ж. Е., Ризаев Н. К. Организация учетной политики в Узбекистане на основе международных стандартов // Academic Research in Educational Sciences. – 2022. – Vol. 3. – Issue 10.
4. Джуманова А. Б., Салимов И. И. Перспективы и этапы перехода на МСФО // Academic Research in Educational Sciences. – 2022. – Vol. 3. – Issue 10.
5. Ташназаров С. Н. Опыт и факторы ускорения перехода на международные стандарты финансовой отчетности // Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil. – 2023. – № 7.
6. Рахматов Ш. У. Основные проблемы перехода на МСФО в Республике Узбекистан // International Finance & Accounting. – 2023. – № 2.
7. Камалова Ф. К. Трансформация бухгалтерского учета как фактор формирования информационной среды устойчивого экономического роста // Экономика и предпринимательство. – 2021. – № 9. – С. 112–117.
8. Ибрагимов А. Перспективы и этапы перехода на международные стандарты финансовой отчетности // Экономика и образование. – 2022. – № 5. – С. 45–50.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>